

СТИЛИСТИКА – ТІЛ МӘДЕНИЕТІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ**Боранова Айгерим Ерлан қызы**

ШМПУ ҚТА 23/1 3-курс студенті.

aygerim800@gmail.com+998957730504

Ғылыми жетекші: Байкабилов Усербай Алимханович

Аннотация: Бұл мақалада стилистика ғылымының тіл мәдениетін қалыптастырудағы теориялық және практикалық маңызы қарастырылады. Автор стилистиканың тіл мәдениетінің дамуындағы орны мен рөлін, функционалдық стильдер жүйесін және олардың қарым-қатынастағы қызметін ғылыми тұрғыдан талдайды. Мақалада тіл мәдениеті мен стилистикалық нормалардың өзара байланысы ашылып, қазақ тіл біліміндегі стилистиканың зерттелу бағыттары көрсетіледі.

Кілт сөздер: стилистика, тіл мәдениеті, функционалдық стиль, әдеби тіл, сөйлеу мәдениеті, норма.

Abstract: This article explores the theoretical and practical importance of stylistics in shaping linguistic culture. The author examines the role of stylistics in the development of language culture, focusing on functional styles and their communicative roles. The paper highlights the interconnection between stylistic norms and linguistic standards, analyzing the evolution of stylistics within Kazakh linguistics.

Keywords: stylistics, language culture, functional style, literary language, speech culture, linguistic norm.

Стилистика – тілдің қолданылу заңдылықтары мен көркемдік мүмкіндіктерін зерттейтін тіл білімінің саласы. Ол тілдік бірліктердің түрлі қарым-қатынас жағдайларында қолданылу ерекшеліктерін, олардың мағыналық және эмоциялық реңктерін, сөйлеу жағдайына сай таңдалу тәсілдерін қарастырады. Стилистика – тіл мәдениетінің теориялық негізі болып табылатын ғылым, өйткені ол сөз саптау мәдениетінің ғылыми қағидаларын қалыптастырады.

Стилистика ұғымының түп тәркіні грек тіліндегі *stylos* (“жазу құралы”) сөзінен шыққан. Уақыт өте келе бұл ұғым “жазу мәнері”, “ойды жеткізу тәсілі” деген мағынаға ие болды. Демек, стилистика – сөздің қолданылу ерекшелігін ғана емес, сөйлеудің мәдени сапасын да анықтайтын ғылым саласы.

Қазақ тіл білімінде стилистика мәселелері ХХ ғасырдың басынан бастап жүйелі түрде зерттеле бастады. А. Байтұрсынұлының еңбектерінде “тіл

тазалығы”, “тіл анықтығы”, “тіл дәлдігі” сияқты категориялар стилистикалық норманың алғашқы ғылыми тұжырымдары болып саналады. Кейін М. Балақаев, Р. Сыздық, М. Серғалиев, Ф. Оразбаева сынды ғалымдар стилистика ғылымының теориялық жүйесін қалыптастырды.

Тіл мәдениеті мен стилистика өзара тығыз байланысты. Тіл мәдениеті – тілдік құралдарды әдеби нормаға сай, сауатты және әсерлі қолдану шеберлігі болса, стилистика – сол мәдениеттің ғылыми-теориялық негізін түсіндіреді. Стилистика тіл мәдениетінің бағыттарын айқындайды және оның сапасын арттыратын теориялық база қызметін атқарады.

Тілдің стильдік жүйесі – стилистиканың негізгі зерттеу нысаны. Қазақ тілінде бес негізгі функционалдық стиль қалыптасқан:

1. Ғылыми стиль – дәлдік пен нақтылыққа, логикалық жүйелілікке негізделеді.

2. Ресми іс қағаздар стилі – стандарттылық пен ресмилік сипатымен ерекшеленеді.

3. Публицистикалық стиль – әсерлілік пен қоғамдық бағыттылықты білдіреді.

4. Көркем әдебиет стилі – бейнелілік пен эмоциялық реңкті қамтиды.

5. Ауызекі сөйлеу стилі – еркіндік пен табиғилыққа құрылған.

Әр стильдің өзіндік қызметі бар және олар қоғам өміріндегі түрлі салаларда қолданылады. Функционалдық стильдердің ерекшелігін сақтау – тіл мәдениетінің басты көрсеткіші.

Стилистикалық норманы сақтау тілдің тазалығын, анықтығын және әсерлілігін қамтамасыз етеді. Мысалы, ресми мәтінде көркемдік тәсілдерді қолдану орынсыз болса, көркем әдебиет стилінде дәл сол тәсілдер шығарманың көркемдік қуатын арттырады. Бұл айырмашылықтар стилистиканың тіл мәдениетіндегі рөлін айқын көрсетеді.

Стилистиканың қоғамдағы рөлі өте ауқымды. Ол тек тілдік нормаларды зерттеп қана қоймай, адамзаттың ойлау мәдениеті мен сөйлеу этикасын қалыптастыруға ықпал етеді. Әрбір адамның сөйлеу мәдениеті оның кәсіби және рухани деңгейінің көрсеткіші болып табылады. Сондықтан стилистиканы меңгеру – тек филологтар үшін емес, барлық сала мамандары үшін маңызды.

Қазіргі заманда ақпараттық технологиялар мен бұқаралық коммуникацияның дамуы стилистикалық сауаттылықтың маңызын арттырды. Әлеуметтік желілердегі тіл мәдениеті, ресми құжаттардағы стильдік бірізділік,

БАҚ тілі – барлығы стилистикалық нормаларды сақтауға тәуелді. Демек, стилистика қазіргі қоғамдағы тіл мәдениетінің өзегіне айналып отыр.

Қорыта айтқанда, стилистика – тіл мәдениетінің теориялық негізін қалыптастыратын, тілдің функционалдық мүмкіндіктерін айқындайтын және сөйлеу мәдениетін жетілдіретін ғылым. Ол тілдің барлық стильдік тармақтарын зерттеу арқылы әдеби тілдің дамуына, тіл нормаларының сақталуына және қоғамдағы тілдік қатынастың сапасын арттыруға үлес қосады.

Стилистикалық сауаттылық – тіл мәдениетінің көрсеткіші, ал оны меңгеру – әрбір азаматтың кәсіби және рухани мәдениетінің белгісі. Сондықтан стилистика ғылымын дамыту – ұлттық тілдің мәдени әлеуетін көтерудің негізгі жолы болып табылады.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Байтұрсынұлы А. Тіл – құрал. – Алматы: Ана тілі, 1992.
2. Байкабилов У. Қазақ тілі стилистикасы. Ташкент, 2024.
3. Байкабилов У., Ботирова Ш. Мәнерлеп оқу және тіл мәдениеті. Ташкент, 2021
4. Оразбаева Ф. Тілдік қатынас: теориясы және әдістемесі. – Алматы: Білім, 2000.
5. Исаев С. Қазақ әдеби тілінің қалыптасу тарихы. – Алматы: Рауан, 1996.
6. Әміров Р. Қазақ тілінің стилистикасы. – Алматы: Санат, 2003.